

Как цитировать: Цифровые технологии и право: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции (г. Казань, 22 сентября 2023 г.) / под ред. И. Р. Бегешева, Е. А. Громовой, М. В. Залоило, И. А. Филиповой, А. А. Шутовой. В 6 т. Т. 5. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2023. – 380 с. EDN: BVPNNQ. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/978-5-8399-0818-5_5_380

For citation: Digital Technologies and Law: collection of scientific articles of the II International Scientific and Practical Conference (Kazan, 2023, September 22) / I. R. Begishev, E. A. Gromova, M. V. Zaloilo, I. A. Filipova, A. A. Shutova (Eds.). In 6 vol. Vol. 5. – Kazan: Poznaniye Publishers of Kazan Innovative University, 2023. – 380 p. EDN: BVPNNQ. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/978-5-8399-0818-5_5_380

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО

Сборник научных трудов
II Международной научно-практической конференции

22 сентября 2023 г.

г. Казань

В шести томах

Том 5

DIGITAL TECHNOLOGIES AND LAW

Collection of scientific articles
of the II International Scientific and Practical Conference

2023, September 22

Kazan

In 6 volumes

Volume 5

УДК 004:34(063)
ББК 67с51я43
Ц75

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирязова

Редакторы:

И. Р. Бегишев, доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Татарстан, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института цифровых технологий и права, профессор кафедры уголовного права и процесса Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирязова;

Е. А. Громова, кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора Юридического института по международной деятельности, доцент кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического права Южно-Уральского государственного университета;

М. В. Залоило, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

И. А. Филипова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового и экологического права Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского;

А. А. Шутова, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института цифровых технологий и права, доцент кафедры уголовного права и процесса Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирязова

Рецензенты:

А. К. Жарова, доктор юридических наук, доцент, директор Центра исследований киберпространства, ассоциированный член Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

Е. А. Русскевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина;

Э. В. Талапина, доктор юридических наук, доктор права (Франция), ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

К. Л. Томашевский, доктор юридических наук, профессор, заместитель декана юридического факультета по научной работе, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирязова;

Ю. С. Харитонова, доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра правовых исследований искусственного интеллекта и цифровой экономики, профессор кафедры предпринимательского права Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Ц75 Цифровые технологии и право: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции (г. Казань, 22 сентября 2023 г.) / под ред. И. Р. Бегишева, Е. А. Громова, М. В. Залоило, И. А. Филиповой, А. А. Шутовой. В 6 т. Т. 5. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2023. – 380 с. EDN: BVPNNQ. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/978-5-8399-0818-5_5_380
ISBN 978-5-8399-0820-8
ISBN 978-5-8399-0818-5 (Том 5)

Вошедшие в сборник научные труды приурочены к II Международной научно-практической конференции «Цифровые технологии и право», состоявшейся 22 сентября в Казани в рамках Международного форума Kazan Digital Week 2023, организуемого Правительством Российской Федерации совместно с Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Широкий круг рассмотренных на конференции теоретико-методологических и практико-ориентированных, междисциплинарных и отраслевых вопросов связан с приоритетами правового развития цифровых технологий, нормативным регулированием цифровой среды, перспективами правового воздействия на формирующиеся и новые общественные отношения, когнитивно-поведенческие паттерны в условиях цифровизации и алгоритмизации социального программирования, автоматизированного принятия правовых решений операционно-интеллектуальными системами, доминирования цифровых платформ на цифровом рынке, технологических инноваций и многим другим.

Научные труды представленного тома систематизированы по современным трендам развития цифровых технологий в системе международно-правовых, частноправовых (цивилистических), трудовых и связанных с ними отношений.

Нашедшие отражение в многотомном издании идеи и предложения в своей совокупности являются ключом к пониманию интеллектуальной карты смыслов, которые будут интересны ученым-правоведам и экспертам в области цифровых технологий, практикующим юристам, представителям правотворческих и правоприменительных органов, государственным служащим и участникам реального сектора экономики, включая разработчиков и производителей продуктов достижений цифровых технологий, молодым исследователям-студентам, магистрантам и аспирантам, всем интересующимся вопросами взаимовлияния цифровых технологий и права.

УДК 004:34(063)
ББК 67с51я43

ISBN 978-5-8399-0820-8
ISBN 978-5-8399-0818-5 (Том 5)

© Авторы статей, 2023
© Казанский инновационный университет
имени В. Г. Тимирязова, 2023

UDC 004:34(063)
LBC 67c51я43

*Published by the decision of the Editorial-Publishing Board
of Kazan Innovative University named after V. G. Timiryasov*

Editors:

I. R. Begishev, Doctor of Law, Associate Professor, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan, Chief Researcher of the Research Institute of Digital Technologies and Law, Professor of the Department of Criminal Law and Process of the Kazan Innovation University named after V. G. Timiryasov;

E. A. Gromova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Deputy Director of the Law Institute for International Activities, Associate Professor of the Department of Business, Competition and Environmental Law at South Ural State University;

M. V. Zaloilo, Candidate of Legal Sciences, leading researcher at the Department of Theory of Law and Interdisciplinary Research of Legislation at the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation;

I. A. Filipova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Labor and Environmental Law of the National Research Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky;

A. A. Shutova, Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher at the Research Institute of Digital Technologies and Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Process of the Kazan Innovation University named after V. G. Timiryasov

Reviewers:

A. K. Zharova, Doctor of Law, Associate Professor, Director of the Center for Cyberspace Research, Associate Member of the International Scientific and Educational Center “UNESCO Chair in Copyright, Related, Cultural and Information Rights” of the National Research University Higher School of Economics;

E. A. Russkevich, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Criminal Law of the Moscow State Law University named after O. E. Kutafin;

E. V. Talapina, Doctor of Law, Doctor of Law (France), leading researcher at the Center for Public Administration Technologies of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation;

K. L. Tomashevsky, Doctor of Law, Professor, Deputy Dean of the Faculty of Law for Research, Professor of the Department of Civil and Business Law of the Kazan Innovation University named after V. G. Timiryasov;

Yu. S. Kharitonova, Doctor of Law, Professor, Head of the Center for Legal Research of Artificial Intelligence and Digital Economy, Professor of the Department of Business Law at Lomonosov Moscow State University

Digital Technologies and Law: collection of scientific papers of the II International Scientific and Practical Conference (Kazan, 2023, September 22) / I. R. Begishev, E. A. Gromova, M. V. Zaloilo, I. A. Filipova, A. A. Shutova (Eds.). In 6 vol. Vol. 5. – Kazan: Poznaniye Publishers of Kazan Innovative University, 2023. – 380 p. EDN: BVPNNQ. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/978-5-8399-0818-5_5_380

ISBN 978-5-8399-0820-8

ISBN 978-5-8399-0818-5 (Vol. 5)

The scientific works included in the collection are timed to coincide with the II International Scientific and Practical Conference “Digital Technologies and Law”, held on September 22 in Kazan as part of the International Forum “Kazan Digital Week 2023”, organized by the Government of the Russian Federation jointly with the Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan.

A wide range of theoretical, methodological and practice-oriented, interdisciplinary and sectoral issues discussed at the conference are related to the priorities of the legal development of digital technologies, regulatory regulation of the digital environment, prospects for legal influence on emerging and new social relations, cognitive-behavioral patterns in the context of digitalization and algorithmization of social programming, automated legal decision-making by operational-intelligent systems, the dominance of digital platforms in the digital market, technological innovation and much more.

The scientific works of the presented volume are systematized according to modern trends in the development of digital technologies in the system of international legal, private law (civil law), labor and related relations.

The ideas and proposals reflected in the multi-volume publication in their entirety are the key to understanding the intellectual map of meanings that will be of interest to legal scholars and experts in the field of digital technologies, practicing lawyers, representatives of law-making and law enforcement bodies, government officials and participants in the real sector of the economy, including developers and manufacturers of products of digital technology achievements, young student researchers, undergraduates and graduate students, everyone interested in the mutual influence of digital technologies and law.

UDC 004:34(063)
LBC 67c51я43

ISBN 978-5-8399-0820-8
ISBN 978-5-8399-0818-5 (Vol. 5)

© Authors of articles, 2023
© Kazan Innovative University
named after V. G. Timiryasov, 2023

Е. А. Кириллова,

кандидат юридических наук, доцент,
Юго-Западный государственный университет

Т. Э. Зульфугарзаде,

кандидат юридических наук, доцент,
Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

ПРОБЛЕМЫ АВТОРСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАНЫХ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы авторства произведений, созданных искусственным интеллектом. Стремительное развитие технологий, нейросетей и искусственного интеллекта породило множество вопросов, одним из которых является определение авторства произведений, полностью созданных искусственным интеллектом. Предметом анализа становятся различные подходы в сфере регулирования интеллектуальной собственности с учетом роли искусственного интеллекта. Применяются обще- и частнонаучные методы: анализа, синтеза, аналогии, формально-юридический, сравнительно-правовой, толкования правовых норм и др. Выделены три основных подхода в охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные искусственным интеллектом. Сделан вывод, что введение специального права для регулирования правоотношений с участием искусственного интеллекта позволит защитить права людей, которые причастны к созданию творческих произведений, и обеспечат охрану результатов интеллектуальной деятельности. В дальнейшем научном осмыслении нуждаются вопросы охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданной искусственным интеллектом, так как существует неопределенность с принадлежностью авторских прав на созданные произведения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная собственность, имущественные права, защита прав, правосубъектность, творческий продукт, технологические решения, цифровизация, цифровая среда, нейросеть, авторские права, объект права, субъект права, обязанности, правопреемство

PROBLEMS OF AUTHORSHIP OF WORKS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. The article discusses the problems of authorship of works created by artificial intelligence. The rapid development of technologies, neural networks and artificial intelligence has given rise to many questions, one of which is the determination of the authorship of works completely created by artificial intelligence. Methods. The subject of the analysis is various approaches in the field of intellectual property regulation, taking into account the role of artificial intelligence. General and private scientific methods are used – analysis, synthesis, analogy, formal legal, comparative legal, interpretation of legal norms, etc. Results. There are three main approaches to the protection of intellectual property rights created by artificial intelligence. It is concluded

that the introduction of a special law to regulate legal relations involving artificial intelligence will protect the rights of people who are involved in the creation of creative works and ensure the protection of the results of intellectual activity. Discussion. The issues of protection of the results of intellectual activity created by artificial intelligence need further scientific understanding, since there is uncertainty about the ownership of copyrights to the created works.

Keywords: artificial intelligence, intellectual property, property rights, protection of rights, legal personality, creative product, technological solutions, digitalization, digital environment, neural network, copyright, object of law, subject of law, obligations, succession

Введение. В 2019 году была принята «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» в которой отмечалось, что происходит ускоренное внедрение технологических решений, разработанных на основе искусственного интеллекта во всех сферах экономических, социальных, общественных отношений. На вопросы по телефону отвечают голосовые помощники, заказы оформляют боты, они же ведут переписку с клиентами, использование искусственного интеллекта и нейросетей применяется на государственном уровне, примеры можно приводить бесконечно. Многие разработки невозможно создать без использования программ, более того, искусственный интеллект достиг такого уровня, когда он успешно конкурирует с человеком. Например, широко освещался цифровой скандал, когда студент РГГУ написал дипломную работу с помощью ChatGPT, который представляет собой программу способную создавать интернет-сайты, писать статьи и песни, при этом уникальность созданной работы составила 82 %, а время, затраченное на создание диплома, составило всего 23 часа [7]. В 2019 году в патентные ведомства ЕС и США учеными были поданы заявки на выдачу патентов на изобретения, где в качестве автора изобретения был указан Dabus – искусственный интеллект [3]. Искусственный интеллект широко и активно используется в различных сферах, поэтому возникает необходимость правового регулирования правоотношений, связанных с роботызовыми. Развитие автономности искусственного интеллекта требует пересмотра правовых режимов, а также подотраслей, институтов, таких как режим правовой ответственности искусственного интеллекта, налогообложение любой деятельности с использованием искусственного интеллекта, электронная коммерция с участием ботов, электронных личностей, регулирование прав интеллектуальной собственности, когда произведения создаются с помощью искусственного интеллекта или полностью искусственным интеллектом.

Одна из проблем связана с определением правосубъектности искусственного интеллекта в области создания творческих произведений. Данная проблема представляет теоретический и практический интерес и требует комплексного анализа. Основная цель исследования – рассмотреть основные подходы регулирования правоотношений с участием искусственного интеллекта в сфере создания интеллектуальных продуктов.

Основная часть. Технологии искусственного интеллекта развиваются стремительно и вопросы, возникающие в сфере его применения требуют реагирования на законодательном уровне. Одной из проблем является квалификация созданных искусственным интеллектом результатов интеллектуальной деятельности. На практике сложно однозначно ответить, кто является их автором: пользователь программы, создатель программы или сама программа, то есть искусственный интеллект, который не является субъектом правоотношений. Также возникают вопросы охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданной искусственным интеллектом, так как существует неопределенность с принадлежностью авторских прав на созданные произведения. Поэтому необходимо определить границы правосубъектности искусственного интеллекта и правовой статус результатов интеллектуальной деятельности, созданной искусственным интеллектом. Вопросы охраны произведений, созданных искусственным интеллектом или с его значительным участием, активно обсуждаются, но решений не найдено, не сформирована модель регулирования в данной сфере и даже не создан понятийный аппарат. Определение дефиниции «искусственный интеллект» вызывает дискуссии среди экспертов [6], впервые данное определение было закреплено в Указе Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», впоследствии оно было использовано в Федеральном законе от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» (далее Закон №123-ФЗ). В соответствии с Законом № 123-ФЗ искусственный интеллект – это комплекс технологических решений, который позволяет имитировать когнитивные функции человека и получать результаты сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека. Авторские произведения, созданные искусственным интеллектом, как и любые произведения, нуждаются в правовой защите, однако на практике это представляет сложную дилемму. Неспособность защитить произведение, созданное искусственным интеллектом, может оставить интерпретаторов таких произведений без прав, так как защита, предоставляемая смежными правами, предполагает наличие авторских прав на интерпретируемое произведение.

В охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные искусственным интеллектом, можно выделить три основных подхода:

- произведения, созданные искусственным интеллектом, не должны охраняться;
- произведения, созданные искусственным интеллектом, должны охраняться авторским правом;
- произведения, созданные искусственным интеллектом, должны охраняться смежным правом.

Исследователи, предлагающие отменить охрану прав на произведения, созданные искусственным интеллектом, аргументируют данную позицию тем, что в данном случае субъекты и объекты в создавшихся правоотношениях столь специфич-

ны, что невозможно обеспечить защиту авторских прав, учитывая правовой статус создателя произведения [8. С. 819–844]. В таких случаях можно было бы распространить на объекты, созданные искусственным интеллектом, режим общественного достояния, но возникнут проблемы авторства, возможности интерпретации произведения и другие. Поэтому данный подход вызывает справедливые сомнения.

Точка зрения, что произведения, созданные искусственным интеллектом, должны охраняться авторским правом, практически не находит поддержки среди исследователей, справедливо выдвигаются аргументы, что искусственный интеллект не правосубъектен, и поэтому произведения, созданные им, не могут подлежать защите в рамках авторского права, однако предлагается защищать личные неимущественные права автора программы, которая и создает результат интеллектуальной деятельности [4. С. 69]. Подход, в рамках которого произведения, созданные искусственным интеллектом, должны охраняться смежным правом, наиболее востребован, так как позволяет обеспечить охрану прав на произведение с учетом специфических особенностей возникающих правоотношений и особого статуса созданных произведений. Достаточно редко высказывалось мнение, что авторские произведения, созданные искусственным интеллектом, должны охраняться в рамках вещного права, но данная позиция была подвергнута критике и не нашла поддержки в цивилистике [2. С. 7–18]. Возникают вопросы о том, кто является субъектом права при создании произведения искусственным интеллектом, и здесь мнения экспертов разделились, например, высказывалось радикальное мнение, что права на произведения должны принадлежать искусственному интеллекту [1. С. 157–170], однако большинство экспертов предлагают закрепить права на созданное произведение за разработчиками искусственного интеллекта [9. С. 193–199] или за организаторами процесса использования искусственного интеллекта [5. С. 76–77]. Искусственный интеллект является инструментом, с помощью которого создаются интеллектуальные продукты, права на которые должны быть признаны за программистами или лицами, которые используют программу для создания творческих произведений [10].

В законодательстве стран Западной Европы и США регламентирован подход, при котором искусственный интеллект признается объектом права, поэтому все права на произведения, созданные искусственным интеллектом даже без участия человека, закрепляются за физическими лицами [11. Р. 763–767]. Но не все страны придерживаются такого подхода, так, в Южной Корее предлагается кардинально изменить законодательство и признать права электронных лиц, то есть искусственного интеллекта, в таких условиях вопросы правовой охраны произведений, созданных искусственным интеллектом, будут решены по аналогии с защитой произведений, созданных физическими лицами, таким образом, искусственный интеллект будет уравнен в правах с людьми [12]. Введение подобной новеллы означает пересмотр существующих принципов регулирования в сфере интеллектуальной собственности, при этом с введением нового субъекта права происходят концептуальные изменения в доктрине гражданского права. Такие кардинальные изменения должны осуществляться только при наличии серьезных правовых, социальных, экономических оснований [13. С. 1–22].

Заключение. Минимальным нововведением в российском законодательстве может стать разграничение результатов интеллектуальной деятельности на созданные искусственным интеллектом и на созданные с использованием искусственного интеллекта. Когда произведения создаются с использованием искусственного интеллекта, авторские права принадлежат физическому лицу, в случае когда произведение целиком и полностью создано искусственным интеллектом возникает необходимость специального правового регулирования. Исключение творческого труда человека из процесса создания произведения дает основания для специального правового регулирования в ситуациях, когда интеллектуальный объект полностью создан искусственным интеллектом. Возможно, созданные таким образом произведения будут частично исключены из сферы охраны, что не означает отсутствие защиты прав разработчика искусственного интеллекта, который создал программу, способную создавать творческие произведения. Лицу, организовавшему создание творческого произведения искусственным интеллектом, должна быть обеспечена защита прав по аналогии с защитой прав изготовителя фонограммы или изготовителя базы данных, то есть право авторства, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование, отзыв. Введение специального права для регулирования правоотношений с участием искусственного интеллекта позволит защитить права людей, которые причастны к созданию творческих произведений и позволят обеспечить охрану результатов интеллектуальной деятельности.

В случаях, когда творческое произведение создается с помощью искусственного интеллекта, правоотношения могут регулироваться традиционным образом, при этом искусственный интеллект рассматривается как объект права, с помощью которого человек создает интеллектуальные продукты.

Такой дифференцированный подход позволит разграничить сферы правового регулирования в сфере защиты интеллектуальной собственности, созданной искусственным интеллектом или с участием искусственного интеллекта.

Список литературы

1. Архипов В. В., Наумов В. Б. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. 2017. № 5. С. 157-170.
2. Гурко А. Искусственный интеллект и авторское право: взгляд в будущее // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 12. С. 7-18.
3. Калиничева М. О некоторых вопросах правовой охраны изобретений, созданных искусственным интеллектом // Закон. Электронный ресурс. URL: <https://zakon.ru>
4. Камалова Г. Г., Наумов М. В., Незнамов А. В. и др. Модели правового регулирования создания, использования и распространения роботов и систем с искусственным интеллектом. СПб., 2019.

5. Нагордская В. Б. Новые технологии (блокчейн/искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / под ред. Л. А. Новоселовой. М.: Проспект, 2019.
6. Незнамов А. В. Правовые аспекты реализации национальной Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. № 12(64).
7. Нейросеть за один вечер написала диплом за российского студента. Преподаватели в шоке – как теперь проверять знания? // Комсомольская правда. URL: <https://www.msk.kp.ru>
8. Chesterman S. Artificial intelligence and the limits of legal personality // *International & Comparative Law Quarterly*. 2020. № 69(4). Pp. 819-844.
9. Hema K. Protection of artificial intelligence autonomously generated works under the copyright act, 1957-an analytical study // *Journal of Intellectual Property Rights (JIPR)*. 2023. № 28(3). Pp. 193-199.
10. Kerikmäe T., Müürsepp P., Pihl H. M., Hamulák O., & Kocharyan, H. Legal Person-or Agenthood of Artificial Intelligence Technologies // *Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum*. 2020. № 8(2).
11. Protection of Works Generated by Machine Learning Software, GRUR International. 2020. Vol. 69, Iss. 7. Pp. 763-767.
12. Talimonchik V. P. The Prospects for the Recognition of the International Legal Personality of Artificial Intelligence. *Laws*. 2021. № 10(4). Pp. 85-110.
13. Ziemianin K. Civil legal personality of artificial intelligence: Future or utopia? // *Internet Policy Review*. 2021. № 10(2). Pp. 1-22.

DIGITAL TECHNOLOGIES AND LAW

<i>Díaz S. M.</i> WEB SCANNER: A VULNERABILITY DETECTION TOOL TO SCAN A WEBSITE GIVEN ITS URL <i>Диас С. М.</i> ВЕБ-СКАНЕР: СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА ПО ЕГО URL-АДРЕСУ	6
<i>Quintero-Domínguez L. A., Antón Vargas J. A., Pérez Madrigal S.</i> WRAPPER ALGORITHM FOR MULTI-INSTANCE LEARNING: EARLY RESULTS <i>Куинтеро-Домингес Л. А., Антон Варгас Ж. А., Перес Мадригал С.</i> АЛГОРИТМ «ОБЕРТКИ» ДЛЯ МНОГООБЪЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	14
<i>Duolikun Dilixiati.</i> DIGITAL TECHNOLOGY IN CHINA'S JUSTICE <i>Дуоликун Диликсиати.</i> ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОСУДИИ КИТАЯ	20
<i>Gulyaeva E. E.</i> CONTEMPORARY LEGAL ISSUES ON NEW TECHNOLOGIES <i>Гуляева Е. Е.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	27
<i>Latyshev O. Y., Luisetto M., P Latysheva. A.</i> DIGITAL ENVIRONMENT AS AN INTEGRATIVE BEGINNING OF THE DEVELOPMENT OF DOCUMENTAL APPROACHES TO THE POSTULATION OF THE LEGAL STATUS OF THE PERSON <i>Латышев О. Ю., Луизетто М., Латышева П. А.</i> ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ НАЧАЛО ВЫРАБОТКИ ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ПОСТУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ.....	39
<i>Latyshev O. Y., Luisetto M., Latysheva P. A.</i> FORMATION OF THE CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS WHEN FIXING THE LEGAL STATUS OF A PERSON IN THE DIGITAL ENVIRONMENT <i>Латышев О. Ю., Луизетто М., Латышева П. А.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ	43

<i>Mailin Ramos Morales, Yoruanys Suárez Tejera, Rachel Domínguez Suárez.</i> ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN CUBA <i>Майлин Рамос Моралес, Йоруанис Суньез Тежера, Ракель Домингес Суньез</i> ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ НА КУБЕ	46
<i>Pogosyan E. A.</i> DIGITAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON THE LEGAL LANDSCAPE <i>Погосян Е. А.</i> ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ	50
<i>Sodikov A. Sh.</i> ARTIFICIAL INTELLIGENCE BANNED OR SUPPORTED IN ISLAMIC LAW? <i>Содиков А. Ш.</i> ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАПРЕЩЕН ИЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ?	53
 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL-LEGAL RELATIONS 	
<i>Borsh S. A., Skubiy Yu. A.</i> ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ <i>Borsh S. Skubiy Yu.</i> APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL LAW	61
<i>Burnasov A. S.</i> ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ <i>Burnasov A.</i> DIGITAL TECHNOLOGIES FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN THE MIDDLE EAST	69
<i>Goncharova N. N., Dyatlova E. V.</i> РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ С ЛИЦАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ <i>Goncharova N., Dyatlova E.</i> DEVELOPMENT OF CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION IN THE FIELD OF INVESTIGATING ACTIONS USING VIDEO CONFERENCE COMMUNICATIONS WITH PERSONS IN THE TERRITORY OF FOREIGN STATES	77
<i>Diskin E. I.</i> РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ СТРАН БРИКС <i>Diskin I.</i> REGULATION OF THE INTERNET PLATFORMS – NEW CHALLENGES FOR THE BRICS COUNTRIES.....	81

<i>Киенко Е. В.</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАВАНИЯ МОРСКИХ АВТОНОМНЫХ (БЕЗЭКИПАЖНЫХ) СУДОВ <i>Kiyenko E.</i> SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIPS NAVIGATION	87
<i>Лобач Д. В.</i> ДЕСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ОСЛОЖНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ <i>Lobach D.</i> DESTRUCTURAL USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF COMPLICATION OF INTERNATIONAL RELATIONS.....	92
<i>Мельникова Е. Н.</i> ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИКА БАЗОВОЙ МОДЕЛИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЕС СОГЛАСНО AI ACT <i>Melnikova E.</i> LEGAL REGIME OF THE SUPPLIER, SUPPLIER THE BASIC MODEL AND USER OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN THE EU ACCORDING TO AI ACT.....	100
<i>Полухина В. Д.</i> ЦИФРОВОЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ <i>Polukhina V.</i> DIGITAL DIPLOMATIC ART: THE ROLE OF TECHNOLOGY IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS	114
<i>Романенко В. Б.</i> ПРАВО НА ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ В РАМКАХ ПРАВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ <i>Romanenko V.</i> RIGHT TO ACCESS TO THE INTERNET WITHIN THE FRAMEWORK OF FIRST GENERATION RIGHTS: INTERNATIONAL LEGAL ASPECT	118

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ) ОТНОШЕНИЙ |
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM
OF PRIVATE-LEGAL (CIVILISTIC) RELATIONS

<i>Абрамова Е. Н.</i> ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ <i>Abramova E.</i> AGREEMENT IN INFORMATION SYSTEM	124
<i>Агibalова Е. Н., Рыжова А. А.</i> ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОТАРИУСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ НОТАРИАТА <i>Agibalova E., Ryzhova A.</i> TORT LIABILITY OF A NOTARY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF A NOTARY.....	128

<i>Вилкова Н. Г.</i> ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРАКТА <i>Vilkova N.</i> DIGITAL TECHNOLOGIES AND PERFORMANCE OF AN INTERNATIONAL CONTRACT.....	133
<i>Гасанов З. У.</i> УСИЛЕННАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК ФОРМА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ <i>Gasanov Z.</i> ENHANCED QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AS A FORM OF WILLING IN EMERGENCY CIRCUMSTANCES: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS	141
<i>Гладкая Е. Н.</i> КРИПТОАКТИВЫ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС <i>Gladkaya E.</i> CRYPTOASSETS AS OBJECTS OF CIVIL LAW: STATEMENT OF THE PROBLEM AND WAYS OF SOLUTION IN THE CONTEXT OF HARMONIZATION OF LEGAL REGULATION IN THE TERRITORY OF THE MEMBER STATES OF THE EAEU	145
<i>Дудкин Д. А.</i> ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ДЕТЕКТИВНЫХ (СЫСКНЫХ) УСЛУГ КАК ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА <i>Dudkin D.</i> DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PROVISION OF DETECTIVE (INTESTIGENT) SERVICES AS THE SUBJECT OF THE CONTRACT	159
<i>Ершова Ю. В.</i> О НАЧАЛЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ <i>Ershova Yu.</i> ABOUT THE BEGINNING OF LEGAL REGULATION OF THE DIGITAL ECONOMY.....	164
<i>Кириллова Е. А., Зульфугарзаде Т. Э.</i> ПРОБЛЕМЫ АВТОРСТВА ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАНЫХ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ <i>Kirillova E., Zulfugarzade T.</i> PROBLEMS OF AUTHORSHIP OF WORKS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	171
<i>Коваленко Н. Е.</i> СУБЪЕКТ ПРАВА И ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕДИНИЦА <i>Kovalenko N.</i> SUBJECT OF LEGAL AND INFORMATION UNIT	176
<i>Колосов А. В.</i> ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ И LEX INFORMATICA: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ <i>Kolosov A.</i> STATE-LEGAL REGULATION OF COMMERCIAL RELATIONS IN THE INFORMATION ENVIRONMENT AND LEX INFORMATICA: ISSUES OF CORRELATION	178

<i>Коровин Н. А.</i> ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ <i>Korovin N.</i> DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATION OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT.....	183
<i>Лабабуева О. С.</i> О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ <i>Lababuева O.</i> ABOUT THE LEGAL NATURE OF THE DIGITAL RUBLE	187
<i>Лысаковская Ю. О.</i> РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ АГЕНТСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ АГЕНТСКОЙ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТАМ ПРАВ – НОСИТЕЛЯМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА <i>Lysakovskaya Yu.</i> EXTENSION OF THE SCOPE OF AGENCY RELATIONS IN CONNECTION WITH CREATION OF TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES FOR DELEGATION OF AGENCY FUNCTION TO OBJECTS OF RIGHTS – CARRIERS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	190
<i>Мальшева Н. А.</i> НОВЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ <i>Malysheva N.</i> NEW CIVIL LAW REGIMES IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	204
<i>Мартыненко Е. В.</i> ФРАНЦУЗСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ <i>Martynenko E.</i> FRENCH MODEL OF PERSONAL DATA PROTECTION: MAIN TRENDS IN THE LEGAL FIELD	208
<i>Минич С. А.</i> ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНОГО МАССИВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ <i>Minich S.</i> LEGISLATION WITH A LIMITED VALIDITY PERIOD IS AN EFFECTIVE TOOL FOR UPDATING THE REGULATORY ARRAY IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION.....	216
<i>Останина Е. А.</i> ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <i>Ostanina E.</i> FEATURES OF THE EXERCISE AND PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS ON THE INTERNET: SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION.....	222
<i>Пивненко Д. Л.</i> ЧАСТНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА <i>Pivnenko D.</i> PRIVATE LEGAL ASPECTS OF MAINTAINING THE UNIFIED STATE REGISTER OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS: THE PROBLEM OF TRADITIONAL AND DIGITAL OBJECT VISUALIZATION TECHNOLOGIES	225

<i>Сварчевский К. Г., Саченко А. Л.</i> ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНО-ПРАВОВОГО И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <i>Svarchevskiy K., Sachenko A.</i> PROBLEMS OF LEGAL QUALIFICATION OF THE DIGITAL ROUBLE AS AN OBJECT OF CIVIL LAW RELATIONS: CORRELATION OF PRIVATE-LAW AND PUBLIC-LAW REGULATION.....	229
<i>Ситкарева Е. В., Крикун Л. А.</i> МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ НА ПЛАТФОРМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? <i>Sitkareva E., Krikun L.</i> DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS ON E-COMMERCE PLATFORMS: OPPORTUNITY OR NECESSITY?.....	233
<i>Тумаков А. В.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ПРАВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ <i>Tumakov A.</i> PROSPECTS FOR THE FORMATION OF DIGITAL LAW IN THE DOMESTIC LEGAL SYSTEM	238
<i>Туманова А. Е.</i> ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ <i>Tumanova A.</i> PROBLEMS OF CREATING DIGITAL ECOSYSTEMS OF CREDIT INSTITUTIONS: LEGAL ASPECTS.....	242
<i>Усольцева Н. А., Усольцев Ю. М.</i> МЕТАВСЕЛЕННАЯ КАК МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ <i>Usoltseva N., Usoltsev Yu.</i> THE METAVERSE AS A PLACE OF PERFORMANCE OF OBLIGATIONS: LEGAL ASPECTS	245
<i>Хабиров А. И.</i> ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА САЙТЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА <i>Khabirov A.</i> LEGAL REGIME OF INFORMATION POSTED ON THE WEBSITE OF THE ONLINE STORE	251
<i>Хамидуллина Е. В.</i> ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ <i>Khamidullina E.</i> LEGAL NATURE OF MANAGEMENT DECISIONS MADE BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE	259
<i>Шаблова Е. Г., Городнова Н. В., Жевняк О. В.</i> ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ НА ОСНОВЕ ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Shablova E., Gorodnova N., Zhevnyak O.</i> IDENTIFICATION OF PRIVATE LEGAL ISSUES OF THE INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS BASED ON ITS TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS	263

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРАВООТНОШЕНИЙ |
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF LABOR
AND ADJACENT RELATIONS

<i>Кашлакова А. С.</i> НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В МЕТАВСЕЛЕННОЙ <i>Kashlakova A.</i> SOME PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF LABOR IN THE METUNIVERSE.....	277
<i>Коблов С. В.</i> РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРЕТЕРПЕВАЮЩИХ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ <i>Koblov S.</i> DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES OF EMPLOYEES IN ORGANIZATIONS UNDERGOING DIGITAL TRANSFORMATION	286
<i>Коверченко И. И.</i> ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН <i>Koverchenko I.</i> LEGAL REGULATION OF PLATFORM EMPLOYMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES	289
<i>Курьянов Н. А.</i> ОТРАЖЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В НОВОМ ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН <i>Kuryanov N.</i> REFLECTION OF VARIOUS ASPECTS OF DIGITALIZATION OF LABOR RELATIONS IN THE NEW LABOR CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	297
<i>Лавриненко Е. Н.</i> РОЛЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ <i>Lavrinenko E.</i> THE ROLE AND IMPLEMENTATION OF DIGITALIZATION IN THE LABOR RELATIONS MANAGEMENT SYSTEM.....	304
<i>Минкина Н. И.</i> ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ <i>Minkina N.</i> LABOR LEGISLATION OF RUSSIA: TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE DIGITAL AGE.....	307
<i>Мотина Е. В.</i> ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ СТОРОН ДОГОВОРА «НОЛЬ ЧАСОВ» <i>Motina E.</i> CONTROL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF RELATIONS BETWEEN THE PARTIES TO A ZERO-HOURS CONTRACT.....	313
<i>Новиков Д. А.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ НАЙМЕ РАБОТНИКОВ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ <i>Novikov D.</i> USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIRING EMPLOYEES: LEGAL PROBLEMS AND PERSPECTIVES	317

<i>Новрадова-Василиади С. М.</i> ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА <i>Novradova-Vasiliadi S.</i> TRENDS IN DIGITALIZATION OF LABOR LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN CERTAIN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION.....	326
<i>Парамонова С. В.</i> МЕТАМОРФОЗЫ РАБОТЫ ПО ВЫЗОВУ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ <i>Paramonova S.</i> METAMORPHOSES OF CALL WORK IN THE DIGITAL AGE.....	330
<i>Петрова С. А.</i> К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ И ИНЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ <i>Petrova S.</i> ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION OF LABOR AND OTHER DIRECTLY RELATED RELATIONS.....	341
<i>Пшеничный С. П.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ <i>Pshenichniy S.</i> PROSPECTS FOR REGULATING SOCIAL PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION.....	343
<i>Сапфирова А. А.</i> ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ <i>Sapfirova A.</i> PROTECTION OF PERSONAL DATA OF EMPLOYEES UNDER THE CONDITIONS OF REMOTE WORK.....	350
<i>Томашевский К. Л.</i> ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ: НОВОВВЕДЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ И ИХ СРАВНЕНИЕ С ОПЫТОМ РОССИИ <i>Tomashevskiy K.</i> ELECTRONIC PERSONNEL DOCUMENT MANAGEMENT: INNOVATION IN THE EMPLOYMENT LEGISLATION OF BELARUS AND COMPARATIVE ANALYSIS WITH EXPERIENCE OF RUSSIA	354
<i>Чистяков М. С. , Кирова Е. В. , Лукашина Д. И.</i> О ВАРИАТИВНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ЭТАПА ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ <i>Chistyakov M., Kirova E., Lukashina D.</i> ON THE VARIABILITY OF THE TRANSITION STAGE MAINTAINING A WORK RECORD	359
<i>Шишкина Ю. О.</i> СМАРТ-КОНТРАКТ И БЛОКЧЕЙН В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ <i>Shishkina Yu.</i> SMART CONTRACT AND BLOCKCHAIN IN THE REGULATION OF LABOR RELATIONS IN RUSSIA: FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT.....	364
<i>Шуралева С. В.</i> УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ РАБОТНИКОВ В ЭПОХУ МАШИН: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <i>Shuraleva S.</i> VULNERABLE GROUPS OF EMPLOYEES IN THE AGE OF MACHINES: RISKS AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION	368

Научное издание

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВО

Сборник научных трудов
II Международной научно-практической конференции

22 сентября 2023 г.
г. Казань

В шести томах
Том 5

*Под редакцией И. Р. Бегишева, Е. А. Громовой, М. В. Залошло,
И. А. Филиповой, А. А. Шутовой*

Главный редактор *Г. Я. Дарчинова*
Редакторы: *Г. А. Тарасова, Е. А. Маннапова*
Технические редакторы: *О. А. Аймурзаева, С. Р. Каримова*
Дизайн обложки: *Г. И. Загретдинова*

ISBN 978-5-8399-0818-5

Подписано в печать 21.11.2023. Формат 60×84/16.
Гарнитура PT Astra Serif, 9. Усл. печ. л. 22,1. Уч.-изд. л. 28,1.
Тираж 500 экз. (1-й завод – 50 экз.) Заказ № 100.

Издательство «Познание» Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирязова
420111, г. Казань, ул. Московская, 42; тел. (843) 231-92-90; e-mail: zaharova@ieml.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ООО «ТЦО «Таглимат»
420108, г. Казань, ул. Зайцева, 17